

Н. Ф. Богданова

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И СОВРЕМЕННЫЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА, АВТОРЫ СОРТОВ РАСТЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Аннотация. В докладе рассматриваются биографии и научные достижения российских и белорусских селекционеров – участников Великой Отечественной войны в области декоративного цветоводства. Показано, что уже в годы войны в СССР были получены первые мемориальные сорта цветов, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны. Приведены сведения о продолжении традиции селекционеров растений давать новым сортам имена героев, известных личностей или названия значимых исторических событий как в послевоенные годы, так и в настоящее время.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, селекционеры, декоративное цветоводство, сирень, ирисы, сорта растений.

Для цитирования. Богданова, Н. Ф. Селекционеры – участники Великой Отечественной войны и современные селекционеры в области декоративного садоводства, авторы сортов растений, посвященных Великой Отечественной войне / Н. Ф. Богданова // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 223–235.

Н. Ф. Багданова

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

СЕЛЕКЦЫЯНЕРЫ – УДЗЕЛЬНІКІ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ, І СУЧАСНЫЯ СЕЛЕКЦЫЯНЕРЫ Ў ГАЛІНЕ ДЭКАРАТЫЎНАГА САДОЎНІЦТВА, АЎТАРЫ ГАТУНКАЎ РАСЛІН, ПРЫСВЕЧАНЫХ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ

Анотацыя. У дакладзе разглядаюцца біяграфіі і навуковыя дасягненні расійскіх і беларускіх селекцыянераў – удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны ў галіне дэкаратыўнага кветкаводства. Паказана, што ўжо ў гады вайны ў СССР былі атрыманы першыя мемарыяльныя сарты кветак, прысвечаныя героям і падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Прыведзены звесткі аб прадаўжэнні традыцыі селекцыянераў раслін даваць новым гатункам імёны герояў, вядомых асоб або назвы значных гістарычных падзей як у пасляваенныя гады, так і ў цяперашні час.

Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна, селекцыянеры, дэкаратыўнае кветкаводства, бэз, касачы, гатункі раслін.

Nina F. Bogdanova

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences
of Belarus, Minsk, Belarus*

**PLANT BREEDERS WHO PARTICIPATED IN THE GREAT
PATRIOTIC WAR AND MODERN BREEDERS IN THE FIELD OF
ORNAMENTAL HORTICULTURE, AUTHORS OF PLANT
VARIETIES DEDICATED TO THE GREAT PATRIOTIC WAR**

Abstract. The paper reviews biographies and scientific achievements of Russian and Belarusian plant breeders in the field of ornamental floriculture who participated in the Great Patriotic War. It is shown that the first flower varieties, which symbolised remembrance and were dedicated to the heroes and events of the Great Patriotic War, were obtained in the USSR right during the war years. The paper provides information on the continuation of the tradition of plant breeders to give new varieties the names of heroes, famous personalities or names of significant historical events both in the post-war years and at present.

Key words: Great Patriotic War, breeders, ornamental floriculture, lilac, irises, plant varieties.

For citation. Bogdanova N. F. Plant breeders who participated in the Great Patriotic War and modern breeders in the field of ornamental horticulture, authors of plant varieties dedicated to the Great Patriotic War. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 223–235 (in Russian).

9 мая этого года народы России и Беларуси отметили 80-летие Победы советского народа над фашизмом. Наша благодарная память о героях Великой Отечественной войны увековечена в названиях улиц, площадей, скверов и парков городов, поселков и деревень. Великую Победу прославляют стихи и песни, спектакли и кинофильмы, картины и монументы. Но память о прошедшей войне живет еще и в названиях замечательных отечественных сортов декоративных культур.

Первые мемориальные сорта цветов стали появляться еще во время Великой Отечественной войны. В послевоенные годы озеленению страны и развитию цветоводства уделялось огромное внимание как неотъемлемой части возрождения разрушенных городов и сел. В этот период появилось огромное количество сортов декоративных культур, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны.

Многие из советских селекционеров были фронтовиками, а после Победы вернулись к одной из самых мирных профессий на земле – посвятили себя цветоводству. Их имена составили гордость и славу советского цветоводства. Одни из них внесли огромный вклад в отечественную биологическую науку, другие – в

послевоенное восстановление страны от разрухи, в организацию отрасли. Роль селекционеров-участников Великой Отечественной войны в развитии отечественного цветоводства неопенима.

Леонид Алексеевич Колесников, выдающийся советский селекционер сирени, участник четырех войн XX в., благодаря которому в мире появилось понятие «русская сирень». До Л. А. Колесникова сирень была французской, немецкой, канадской, китайской, балканской.

Человек сложной судьбы, разделивший со своей страной все выпавшие на её долю беды и испытания, Леонид Алексеевич родился в 1893 г. в Москве. Первая мировая война застала его студентом Московского коммерческого института. В 2016 г. был призван в армию, и, закончив 2-ю Одесскую автошколу, отправлен на фронт. За баранкой военной машины будущий селекционер исколесил немало фронтовых дорог Первой мировой и Гражданской войн. С марта 1918 по декабрь 1922 г., согласно записи, в военном билете, Л. А. Колесников служит в Первой Советской автороте города Москвы, а позже становится помощником командира автоколонны, доставлявшей военные грузы в «горячие» точки. Именно в это время он начинает собирать свою, ставшую впоследствии знаменитой, коллекцию сирени – в 1919 г. он сажает на участке возле своего дома на Соколе (район Москвы) первую сирень.

Из многочисленных служебных поездок по стране Л. А. Колесников привозит всё новые и новые черенки и кустики сирени, постигая на практике все тонкости выращивания и размножения этой культуры. Так начинается коллекция, которая вскоре становится лучшей в стране – в 1923 г. в ней было уже более ста сортов сирени. Однако главной целью начинающего селекционера стало создание своих сортов, не уступающих по красоте знаменитой французской сирени. Уже первые эксперименты оказываются удачными, появляются новые красивые гибриды.

Времени для работы в саду селекционеру постоянно не хватало. Лишь раннее утро – до отъезда на службу, и вечерние сумерки безраздельно принадлежали сирени. После окончания Гражданской войны Л. А. Колесников недолго служил водителем в ЧК, где и познакомился со своей будущей женой, Олимпиадой Николаевной

Якиманской, работавшей в аппарате Ф. Э. Дзержинского (позднее один из сортов сирени селекционер назовет «Феликс Дзержинский»).

О. Н. Колесникова получила прекрасное образование и знала шесть иностранных языков. В это непростое время она стала настоящей опорой мужу, поддерживая и разделяя его увлечение. С каждым годом сад на окраине Москвы становился всё краше. Окончив в 1930 г. Автомеханический рабфак им. Сталина, Л. А. Колесников устраивается механиком в транспортно-складской трест Управления торговли г. Москвы, а затем (в 1933 г.) становится начальником 1-й автоколонны. Всё это время он не прекращает работу с сиренью. Появляются первые сорта, отобранные селекционером и получившими названия (ими стали «Джамбул», «Пионер», «Колхозница», «Николай Островский», «Привет Отчизне», «Большевик», «Знамя Ленина», «Иван Мичурин», «Утро Москвы» и др.).

Работа селекционера была настолько успешна, что каждая весна приносила не только новые сорта, но и растущую известность селекционеру в среде специалистов и любителей-цветоводов. Однако в 1939 г. Л. А. Колесникова призвали на начавшуюся Финскую войну. Олимпиада Николаевна ухаживает за садом, требующим постоянного внимания. В 1940 г. на Всероссийской сельскохозяйственной выставке она представляет сирень из их коллекции.

Вернувшись с фронта, Колесников с огромным энтузиазмом продолжает свою работу. Все новые сорта сирени, представленные им на весенней Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в 1941 г., были оценены специальной экспертной комиссией ВСХВ по декоративному садоводству на «отлично», а коллекцию А. Л. Колесникова комиссия признала лучшей «по качеству и количеству сортов» во всей северной европейской части СССР.

Однако творческие планы селекционера были прерваны начавшейся Великой Отечественной войной – в 1941 г. А. Л. Колесников ушёл на фронт. Война не щадила никого, и во время одного из налётов гитлеровской авиации на Москву несколько бомб попали в его сад, уничтожив ряд ценных сеянцев и погубив часть коллекции сортовой сирени.

В декабре 1942 г., после тяжёлого ранения, А. Л. Колесников был демобилизован и направлен на службу в Москву. Здесь он возобновляет селекционную работу. Снова находит силы справляться со всеми тяготами военного времени и личными проблемами, успевая до отъезда на службу или глубокой ночью поработать в саду. Весной 1943 г. сад Колесникова стал одним из самых притягательных уголков Москвы.

К концу войны в саду появилось много новых сиреней – необычных, красивых, ярких. Особое место в нем занимали сорта, связанные с Великой Отечественной войной. Причудливо изогнутые лепестки одних сиреней напоминали пропеллер самолёта, чёткие очертания других – звёзды на погонах. Всего таких, «военных», сортов сирени Колесников создал почти два десятка: «Полина Осипенко» (1941), «Весна 1942 г.» и «Огни Москвы» (1942), «Зоя Космодемьянская» (1943), «Капитан Гастелло» и «Валентина Гризодубова» (выведены в 1946 г.), «Маршал Жуков» (1948), «Алексей Маресьев» (1951), «Маршал Василевский» (1963), а также «Защитникам Москвы» и «Великая Победа» и др.

В 1952 г. Л. А. Колесников был удостоен Сталинской премии – «за выведение большого числа новых сортов сирени». Тогда же он безвозмездно передал государству весь лучший гибридный фонд созданной им сирени. В том же году в издательстве «Московский рабочий» вышла его небольшая 52-страничная книга с лаконичным названием «Сирень».

Сирень, ставшая главным делом всей жизни лауреата Сталинской премии Колесникова, по-прежнему относилась к разряду простого увлечения. Леонид Алексеевич продолжал трудиться на автобазе «Союзторгтранса». Только в 1954 г. Л. А. Колесникова назначили руководителем Калошинского питомника Московского городского треста оранжерей и питомников, куда были перевезены более 2000 кустов его сирени. На переезд коллекции на новое место селекционер потратил почти всю свою Сталинскую премию. Питомник разместился между Щёлковским шоссе и одним из проектируемых проездов, название для которого напрашивалось само собой. Так в Москве в 1960 г. появился Сиреневый бульвар, существующий и в настоящее время. Коллекцию сирени в саду составляли свыше 500 сортов, 300 из которых были выведены Л. А. Колесниковым.

Селекционную работу с сиренью ученый продолжал до конца своей жизни, он отдал сирени всю жизнь, с 1919 по 1968 г. Л. А. Колесников самостоятельно, в изоляции от всего мира создал уникальную ветвь русской селекции, вывел непревзойденные сорта. Основой его самоотверженной работы были любовь к Родине и верность своей мечте. В 1973 г. Международное общество сирени за заслуги в области селекции и продвижении этой садовой культуры посмертно наградило Л. А. Колесникова «Золотой веткой сирени».

Сегодня сирень Колесникова – гордость любой коллекции. Она растёт в Канаде и США, Англии и Австралии, в ботанических садах и арборетумах. Она украшает российские и белорусские деревенские палисадники и сад Букингемского дворца [1–4].

Николай Владиславович Смольский родился в 1905 г. в г. Наровля Гомельской области. В 1924 г. окончил Горы-Горетский сельскохозяйственный институт, в 1927 г. – Сибирскую сельскохозяйственную академию в Омске. После окончания академии с ноября 1927 г. служил в РККА.

В 1931 г. по предложению Н. И. Вавилова его приглашают на работу во Всесоюзный институт растениеводства – сначала в Туркменское отделение, а в 1932 г. переводят в Ленинград на должность старшего научного сотрудника.

В 1936 г. по совокупности проведенных исследований и опубликованных работ Н. В. Смольскому была присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. Великая Отечественная война прервала научную работу Н. В. Смольского. С первых дней войны он добровольно вступил в ряды Красной Армии. Воевал на Закавказском фронте. Был демобилизован 28 августа 1945 г. в звании майора. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1945 по 1955 г. Н. В. Смольский работал директором Всесоюзного научно-исследовательского института сухих субтропиков и одновременно на протяжении двух лет (1951–1952 гг.) исполнял обязанности вице-президента и академика-секретаря Отделения естественных наук Академии наук Таджикской ССР.

В сентябре 1955 г. Н. В. Смольский переезжает в Беларусь и всю свою дальнейшую деятельность связывает с Центральным

ботаническим садом (ЦБС) АН БССР. В 1967 г. он становится доктором биологических наук, в 1969 г. – академиком АН БССР. Будучи директором ЦБС, Н. В. Смольский внес неоценимый вклад в его восстановление, строительство и развитие, преобразовав в крупный научно-исследовательский институт.

Совместно с научным сотрудником, кандидатом биологических наук В. Ф. Бибиковой, он проводил работу по созданию собственных (белорусских) сортов сирени. Отличительной чертой селекции В. Н. Смольского и В. Ф. Бибиковой была не только её интенсивность и ускоренные методы, но и быстрое признание. Белорусские сорта передавались в ботанические сады СССР практически с выставок. Они и поныне занимают почетное место в коллекциях ряда стран.

В сотрудничестве с В. Ф. Бибиковой Н. В. Смольский создал 16 новых сортов сирени, среди них мемориальные сорта сирени (белая сирень «Защитникам Бреста», сиренево-розовые «Партизанка» и «Вера Хоружая», голубовато-розовый сорт «Константин Заслонов»), увековечив таким образом первые трагические дни войны в Бресте и имена участников партизанского подполья на белорусской земле [5; 6].

Георгий Иванович Родионенко родился в 1913 г. в Ардебиле (Персия) в семье капитана И. М. Родионенко, в персидском походе. С 1921 года вместе с семьёй проживал в Сухуми. В январе 1937 г. Г. И. Родионенко окончил там Всесоюзный институт субтропических культур, в сентябре 1939 г. поступил в аспирантуру Ботанического института (БИН) в Ленинграде по специальности «Зеленое строительство и цветоводство».

Г. И. Родионенко – участник Великой Отечественной войны, младшим лейтенантом противотанковой артиллерии воевал на Ленинградском фронте. 2 сентября 1944 года в боях под Ригой был тяжело ранен, потерял ногу. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени.

В феврале 1945 г. он вернулся в Ботанический сад БИН с протезом, на костылях. С февраля 1945 г. восстанавливал разрушенные оранжереи Ботанического сада, одновременно заканчивая обучение в аспирантуре, прерванное войной. В 1946 г. Георгий Иванович защитил кандидатскую диссертацию.

Для дальнейшей научной работы по изучению семейства Ирисовых было необходимо принимать участие в экспедициях для восстановления и расширения коллекции ирисов, которая во время блокады полностью погибла. Для того, чтобы выполнить задуманное, он приступил к тяжелым тренировкам. И в конце концов добился того, что смог не только ходить без костылей, но даже кататься на лыжах и ездить на велосипеде.

В дальнейшем Г. И. Родионенко принимал участие в экспедициях, в которых были восхождения на кавказские хребты, походы в труднодоступные горные районы Центральной Азии – всего более пятнадцати экспедиций, итогом которых были растения, пополнившие экспозицию Ботанического сада и позволившие создать (в 1963 г.) такой Национальный иридарий, аналогов которому нет в мире.

В 1961 г. Георгием Ивановичем была написана первая популярная книга об ирисах на русском языке, в 1969 – монография «Род ирис», которая была переведена на английский язык, а ее автор избран почетным членом Британского общества ирисоводов и награжден Медалью Памяти Майкла Фостера. Он стал первым ботаником в мире, кому была вручена медаль Беатрис Варбуртон, учрежденная Американским ботаническим обществом, самым значительным в мире на сегодняшний день.

С 1970 г. по 1981 г. Георгий Иванович был заведующим Ленинградским Ботаническим Садам.

Многие годы Георгий Иванович проводил масштабную селекционную работу с ирисами. Он отобрал свыше 850 образцов ириса с новыми окрасками цветков и получил зимостойкие формы для интродукции в условия северо-запада Советского Союза. Один из выведенных им ирисов называется «Ленинградец», это сорт сибирского ириса, названный в честь жителей блокадного Ленинграда. Растение характеризуется высокими (до 115 см) цветоносами, на которых распускаются нежные, прозрачные белые цветки.

Имя доктора биологических наук Георгия Ивановича Родионенко широко известно среди ботаников СНГ и ирисологов всего мира [7–9].

Ирина Викторовна Дрягина родилась в Саратове в 1921 г. С 1939 г. училась в Саратовском сельскохозяйственном институте

(плодоовощной факультет) и аэроклубе. В 1940 г. окончила Саратовский аэроклуб, который был одним из первых в стране, где молодежь обучалась летному и парашютному спорту. После окончания аэроклуба пыталась поступить в военную авиашколу, написала письмо в Наркомат обороны – К. Е. Ворошилову, но ответа не получила. 22 июня 1941 г. Ирина Викторовна сдала последний экзамен за второй курс института. В этом же году добилась мобилизации в Красную Армию. В 1942 г. она окончила шестимесячные ускоренные курсы усовершенствования летчиков при Энгельсской авиашколе и в качестве комиссара воздушного эшелона была отправлена на фронт в район Донбасса.

В 20 лет И. В. Дрягина стала комиссаром эскадрильи и летчиком 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. За Донбассом последовал Северный Кавказ. За боевые вылеты на Диагору, Терек и Моздок в октябре летчица была награждена орденом Красной Звезды. Боевой путь её воинского подразделения – 46-го гвардейского бомбардировочного Таманского Краснознамённого ордена Суворова авиационного полка – продолжился в небе Крыма, Беларуси, Польши и, наконец, поверженной Германии.

С 1943 г. после ранения Ирина Дрягина воевала в авиадивизии истребителей трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. На ее счету было 105 боевых вылетов, кроме ордена Красного знамени, она была награждена двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями. Мобилизована из Красной Армии в 1945 г. в звании капитана.

После окончания войны окончила Тимирязевскую Академию, работала на Сочинской опытной станции субтропических растений, в Никитском Ботаническом саду в Крыму, в лаборатории биологии, генетики и селекции садовых растений Биофака МГУ им. М. В. Ломоносова, а с 1978 по 1994 г. заведовала лабораторией селекции цветочных культур Всесоюзного научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур.

В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию на биолого-почвенном факультете МГУ, в 1972 г. стала доктором сельскохозяйственных наук. В результате работы по селекции

садовых растений Ирине Викторовне удалось получить новые интересные сорта декоративных культур – гладиолусов, настурций, маргариток, астр. Только одних ирисов, своих любимых цветов, профессор И. В. Дрягина вывела 47 сортов. Названия её сортов часто связаны с именами знаменитых лётчиков – «Маршал Покрышкин», «Штурман Рябова», «Вадим Фадеев», «Полёт к Солнцу» (посвященный Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, угнавшему немецкий бомбардировщик Heinkel и совершившему на нём побег из фашистского концлагеря с 9-ю советскими военнопленными, и доставившему стратегически важную информацию о засекреченном немецком центре по изготовлению ракетного оружия).

Один из самых нежных и красивых ирисов редкой розовой окраски Ирина Дрягина назвала именем Героя Советского Союза Марины Расковой. Высокий, стройный «несгибаемый» сорт получил имя «Гвардейский». А нежно-голубой, как весенняя высь, ирис – «Чистое небо» [7; 9; 10–12].

Селекционеры сирени XXI в. – авторы сортов растений, посвященных Великой Отечественной войне. Традиция называть новые сорта цветов и плодовоовощные растения в честь событий и героев Великой Отечественной войны в советской селекции сохранялась десятилетиями. Эта память сердца продолжается в наши дни.

Селекционная творческая группа «Русская сирень» была создана в Москве в 2000 г. как союз энтузиастов, увлеченных сиренью. В нее вошли выпускники селекционного отделения Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева: Владимир Николаевич Архангельский; кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Александрович Аладин; доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ольга Николаевна Аладина; вице-президент Международного общества сирени по России и странам Азии, селекционер и коллекционер сирени Татьяна Владимировна Полякова и селекционер, эколог Анастасия Сергеевна Аладина.

Перед творческим коллективом стояла задача продолжения традиций русской селекционной школы, основанной Л. А. Колесниковым, и получения нового поколения красивой, разнообразной, устойчивой сирени.

На сегодняшний день коллективом выведено более 140 разнообразных и высокодекоративных сортов сирени, все эти сорта уже внесены в Международный регистр имен культиваров Рода Сирень, 19 из них вошли в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Восемь сортов запатентованы.

Созданная группой «победная сирень» представлена 42 сортами, посвященными памяти наших отцов и дедов, всем, благодаря кому Победа стала возможной. В группу «военных» сортов сирени входят сорта «Защитникам Ленинграда», «Ладога», «Патриот», «Курская дуга», «Прохоровка» и многие другие.

Работа селекционеров творческой группы «Русская сирень» по созданию этих сортов носит не только благодарный, но и глубоко личный характер – в семьях всех членов группы есть участники Великой Отечественной войны. У Сергея Аладина, руководителя группы, отец, военный врач Александр Иванович Аладин, прошел две войны, Великую Отечественную и Японскую от первого до последнего дня. Были и Сталинград, и Курская дуга, и Белоруссия, и штурм Кенисберга. Дед Татьяны Поляковой, Сергей Владимирович Ермаченков, пропал без вести в сорок первом – так думали близкие, но много лет спустя благодаря фонду «Мемориал» узнали, что он погиб в Беларуси в рукопашном бою и похоронен в братской могиле. Было ему всего 30 лет. Дед Ольги Аладиной, Владимир Владимирович Харченко, погиб в самом начале войны в народном ополчении под Смоленском, близ Ельни.

Многие «победные» сорта сирени, выведенные группой «Русская сирень», уже растут на улицах российских и белорусских городов, на мемориалах, у памятников героям Великой Отечественной войны, а также в Испании (Мадрид), Сербии (Белград) и Греции (о. Афон) [13–14].

Селекция – это не только наука, но и память, живущая в растениях. Создание нового сорта растений – большой труд. На него уходят годы кропотливой работы и тщательных наблюдений. Так на создание нового сорта сирени необходимо затратить не менее десяти лет, и не менее пяти лет уходит на его размножение. Селекционер может дать выведенному им сорту любое имя. И, конечно, желание назвать сорт в честь событий и героев Великой Отечественной войны вызывает глубокое уважение. На вопрос, почему сорту

присвоено имя героя Великой Отечественной войны, один из селекционеров кратко ответил: «Чтобы помнили».

Список использованных источников:

1. Полякова, Т. В. Мастер сиреневый кисти. Памяти Л. А. Колесникова / Т. В. Полякова // Питомник «Лесково». – URL: <https://www.leskovo-pitomnik.ru/stati-o-selektcii.html/id/111> (дата обращения: 25.07.2025).
2. Голиков, К. А. Сирень Победы: к вопросу о методах формирования исторической памяти / К. А. Голиков // КЛИО. – 2015. – № 12 (108). – С. 9–14.
3. Косова, Е. Леонид Колесников вывел 300 сортов сирени и мечтал о «сиреневом рае» / Е. Косова // РИА Новости. – URL: <https://ria.ru/20110512/373339897.html> (дата обращения: 25.07.2025).
4. Жирицкая, Е. Ветка русской сирени / Е. Жирицкая // РусскийМир.ru. – 2021. – Август. – URL: https://rusmir.media/files/numbers/pdf/RM_8-2021_sm.pdf (дата обращения: 25.07.2025).
5. Смольский Н.В. // Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси. – URL: <https://botany.by/about-institute/istoriya-belarusskoj-botaniki-v-licax/smolskij-nikolaj-vladislavovich/> (дата обращения: 25.07.2025).
6. Смольский Николай Владиславович // Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. – URL: <https://csl.bas-net.by/personalii/smolskij-nikolaj-vladislavovich/> (дата обращения: 25.07.2025).
7. Френкина, Т. Цветы Великой Победы / Т. Френкина // Цветоводство. – 2010. – № 3. – С. 2–6.
8. Алексеева, Н. Б. К 110-летию со дня рождения Георгия Ивановича Родионенко / Н. Б. Алексеева, В. И. Дорощев // Ботанический журнал. – 2023. – Т. 108, № 9. – С. 858–862. <https://doi.org/10.31857/S0006813623090028>
9. Капранова, С. Селекционеры ирисов – участники ВОВ / С. Капранова // Официальный сайт клуба «Цветоводы Москвы». – URL: <https://xn----ctbabie2bpobd0bf7c0eg.xn--p1ai/dekorativnoe-cvetovodstvo.html/id/186> (дата обращения: 25.07.2025).
10. Верина, К. Из страны юности / К. Верина // Цветоводство. – 1975. – № 5. – С. 9.
11. Кан, Л. Ю. Профессору Дрягиной Ирине Викторовне – 95 лет / Л. Ю. Кан, Г. Д. Левко // Овощи России. – 2016. – № 2 (31). – С. 94–95.
12. Шашкина, М. Н. Наша землячка Ирина Дрягина / М. Н. Шашкина // Берегиня. 777. Сова: Общество. Политика. Экономика. – 2015. – № 2 (25). – С. 20–22.
13. Аладина, О. Н. Селекционная группа «Русская сирень» – верность традициям / О. Н. Аладина, Т. В. Полякова // Материалы Международной научно-практической конференции «International Syringa 2018», Москва, Санкт-Петербург, Павловск, 21–27 мая 2018 г. / Ботан. сад Биол. фак. Моск. гос. ун-та ; отв. ред. В. В. Чуб. – М., 2018. – С. 43–47.
14. Сирень памяти. 100 сортов «русской сирени» / О. Н. Аладина, Т. В. Полякова, А. С. Аладина, С. А. Аладин. – СПб. : Дом садовой лит., 2020. – 162 с.

References:

1. Polyakova, T. V. The master of the lilac brush. In memory of L.A. Kolesnikov. *Nursery "Leskovo"*. URL: <https://www.leskovo-pitomnik.ru/stati-o-selektcii.html/id/111> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
2. Golikov K. A. Lilac of Victory: question about some methods of formation of historical memory. *KLIO*, 2015, no. 12 (108), pp. 9–14 (in Russian).
3. Kosova E. Leonid Kolesnikov bred 300 varieties of lilac and dreamed of a "lilac paradise". *RIA Novosti*. URL: <https://ria.ru/20110512/373339897.html> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
4. Zhiritskaya E. A branch of Russian lilac. *RusskiiMir.ru* [Russian World], 2021, August. URL: https://rusmir.media/files/numbers/pdf/RM_8-2021_sm.pdf (accessed 25.07.2025) (in Russian).
5. Smolsky N.V. *The Institute of Experimental Botany named after V.F. Kuprevych of the National Academy of Sciences of Belarus*. URL: <https://botany.by/about-institute/istoriya-belarusskoj-botaniki-v-licax-smolskij-nikolaj-vladislavovich/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
6. Nikolay Vladislavovich Smolsky. *Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus*. URL: <https://csl.bas-net.by/personalii/smolskij-nikolaj-vladislavovich/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
7. Frenkina T. Flowers of the Great Victory. *Tsvetovodstvo* [Floriculture], 2010, no. 3, pp. 2–6 (in Russian).
8. Alexeeva N. B., Dorofeyev V. I. Georgy Ivanovich Rodionenko (on the 110th anniversary of the birth). *Botanicheskii Zhurnal*, 2023, vol. 108, no. 9, pp. 858–862. <https://doi.org/10.31857/S0006813623090028>
9. Kapranova S. Iris breeders who participated in the Great Patriotic War. *Official site of the club Florists of Moscow*. URL: <https://xn---ctbabie2bpobd0bf7c0eg.xn--plai/dekorativnoe-cvetovodstvo.html/id/186> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
10. Verina K. From the land of youth. *Tsvetovodstvo* [Floriculture], 1975, no. 5, p. 9 (in Russian).
11. Kan L. Yu., Levko G. D. Professor Dryagina Irina Viktorovna is 95 years old. *Ovoshchi Rossii = Vegetable crops of Russia*, 2016, no. 2 (31), pp. 94–95 (in Russian).
12. Shashkina M. N. Our countrywoman Irina Derjaguina. *Bereginya. 777. Sova: Obshchestvo. Politika. Ekonomika* [Bereginya. 777. Owl: Society. Politics. Economy], 2015, no. 2 (25), pp. 20–22 (in Russian).
13. Aladina O. N., Polyakova T. V. Breeder's Group "Russian Lilac" – fidelity to traditions. *Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «International Syringa 2018», Moskva, Sankt-Peterburg, Pavlovsk, 21–27 maya 2018 g. = Procedures of the International Lilac conference «International Syringa 2018», Moscow, St. Petersburg, Pavlovsk, 21th–27th May 2018*. Moscow, St. Petersburg, 2018, pp. 43–47 (in Russian).
14. Aladin O. N., Polyakova T. V., Aladin A. S., Aladin S. A. *Lilacs of remembrance. A hundred varieties of "Russian lilac"*. St. Petersburg, House of Garden Literature, 2020. 162 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 21.08.2025

Received 21.08.2025